

СИНТЕЗ ПИКОЛИНАТОВ 20-ГИДРОКСИЭКДИЗОНА

Каримова Нозимахон Ботирходжа кизи., (lobarduos@gmail.com), 935042924

Бобаев Исомиддин Давронович. (bobaev-isom@mail.ru)

Норматов Анвар Мирзаевич anvar8184@mail.ru

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10841288>

В настоящее время проявляется большой интерес к химическим модификациям 20-гидроксиэкдизона (**1**) - самого распространённого фитоэкдистероида, являющегося удобным синтезом для получения новых биологически активных соединений для нужд народного хозяйства [1].

Изучение биологической активности экдистероидов и возможностей их практического использования зависит от их доступности. Поскольку природные источники экдистероидов весьма ограничены, представляется актуальной задачей их химического синтеза из доступного сырья. Учитывая уникальность химического строения экдистероидов, успешное ее решение невозможно без создания специальных синтетических методов, позволяющих вводить нужные функциональные группы в молекулы исходных соединений. С этой целью постоянно предпринимаются специальные исследования по поиску новых методов синтеза экдистероидов и их структурных аналогов

20-Гидроксиэкдизон (**1**) – полигидроксисоединение, содержащее шесть гидроксильных групп: три вторичных более реакционноспособных при C₂, C₂₂ и C₃ и три менее реакционноспособных при C₂₅, C₂₀ и C₁₄ [2].

Изучение реакций химической модификации 20-гидроксиэкдизона (**1**) позволило выяснить реакционные способности гидроксигрупп к конъюгированию и расположить их по уменьшению реакционной способности в следующий ряд: C₂>C₂₂>C₃>C₂₅>C₂₀>C₁₄ [3-4]. Поэтому при прямой этерификации 20-гидроксиэкдизона (**1**) большим избытком хлорангидрида или ангидрида органической кислоты достаточно легко получены три- и тетра-эфираты [2].

В реакции 20-гидроксиэкдизона (**2**) с хлорангидридом пиколиновой кислоты в соотношении 1:4 соответственно получены пиколиноильные - производные 20-гидроксиэкдизона 2-5: 2-О-пиколиноил-20-гидрокси-экдизон (**2**), 2,22-ди-О-(пиколиноил)-20-гидроксиэкдизон (**3**), 2,3,22-три-О-(пиколиноил)-20-гидроксиэкдизон (**4**), 2,3,22,25-тетра-О-(пиколиноил)-20-гидроксиэкдизон (**5**) (схема 1).

Схема 1. Синтез пиколинов 20-гидроксиэкдизона

ЯМР ¹H, строение продукты моно-пиколиноил-замещенного 20-гидроксиэкдизона метиновых протонов Н-3α и Н-2α присутствуют при 4.30 и 5.27 м.д. соответственно. Химический сдвига соединения **2** метинового протона Н-22 при 5.166 м.д. уширение дублета (J 10.5 Гц), в спектре 20-гидроксиэкдизона (**1**) Н-22 при (δ 4.03 м.д.), сигнал которого смещается в слабое поле по отношению к исходного соединение **1**.

Литература

1. Юлдашева Н.Х., Сыров В.Н., Бобаев И.Д., Хушбактова З.А., Рамазонов Н.Ш. Гипогликемические свойства производных 20-гидроксиэкдизона. Доклады Академии наук Республики Узбекистан. – 2018. - № 2. – С. 111-115

2. Bobaev I.D., Bobakulov Kh.M., Makhmudova M.M., Abdullaev N.D. ortho-Methoxybenzoyl-derivatives of ecdysteroids // *Chemistry of Natural Compounds*, 2020. Vol. 56, No. 3, P. 472-476.